

ECOS DE LAS PROPIEDADES DEL MATRIMONIO CANÓNICO EN ÁMBITO ESTATAL: ESTUDIO DEL CASO CROATA EN EL MARCO EUROPEO

Por

ANTONIO QUIRÓS FONS

Doctor en Derecho. Doctor en Derecho Canónico
Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia

antonio.quiros@universidadeuropea.es

Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado 51 (2019)

RESUMEN: Las normas bilaterales sobre el reconocimiento estatal de matrimonio canónico en Croacia son semejantes a las del marco jurídico español y de otros Estados europeos. Sin embargo, el régimen concordatario croata ha introducido referencias expresas a la unidad e indisolubilidad. El presente trabajo plantea las situaciones de ámbito estatal en que estas propiedades, así toleradas por el orden público croata, pueden tener cierta repercusión. La indisolubilidad, por un lado, cuenta con una presencia muy exigua: no se aprecia un interés social o institucional para obtener reconocimiento civil de nulidades canónicas, por considerar equivalente la disolución obtenida en foro estatal. Por otro lado, la unidad (un solo hombre con una sola mujer) tiene mayor repercusión en ámbito croata y europeo: ofrece una base coincidente con el orden estatal, tanto en la capacidad para poder contraer matrimonio (diferencia de sexos) como en la legitimación para objetar en conciencia ante determinadas uniones o situaciones de filiación.

PALABRAS CLAVE: efectos civiles del matrimonio canónico, indisolubilidad, unidad, objeción de conciencia.

SUMARIO: 1. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN CONCORDATARIO CROATA SOBRE MATRIMONIO CANÓNICO; 2. RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO CANÓNICO; 2.1. Instrucción prematrimonial sobre aspectos religiosos y efectos civiles: exigua presencia de la indisolubilidad canónica en ámbito civil; 2.2. Examen personal de los contrayentes: admisión estatal de “un solo hombre con una sola mujer”; 3. OBJECCIÓN DE CONCIENCIA ANTE DETERMINADAS UNIONES; 4. OBJECCIÓN DE CONCIENCIA ANTE DETERMINADAS SITUACIONES DE FILIACIÓN; 5. CONCLUSIÓN.

ECHOES OF THE PROPERTIES OF CANONICAL MARRIAGE AT THE STATE LEVEL: STUDY OF THE CROATIAN CASE IN THE EUROPEAN FRAME- WORK

ABSTRACT: Bilateral rules about the state recognition of canonical marriage in Croatia are similar to those of the Spanish legal framework and other European states. However, the Croatian concordatary regime has introduced expressed references to unity and indissolubility. The present work raises the state-level situations in which these properties, thus tolerated by Croatian public order, may have some impact. The indissolubility, on the one hand, has a very small presence: there is no social or institutional interest to obtain civil recognition of canonical nullities, because the dissolution obtained in the state forum is equivalent. On the other hand, unity (one single man with one single woman) has a greater impact in the Croatian and European sphere: it offers a

base that coincides with the state order, both in the capacity to get married (gender difference) and in legitimation to object conscientiously to certain unions or situations of affiliation.

KEYWORDS: civil effects of canonical marriage, indissolubility, unity, conscientious objection.

1. APROXIMACIÓN AL RÉGIMEN CONCORDATARIO CROATA SOBRE MATRIMONIO CANÓNICO

En el ordenamiento estatal croata, el régimen de reconocimiento del matrimonio canónico se basa en las disposiciones del artículo 13 del Acuerdo sobre cuestiones jurídicas (en adelante AJ) firmado entre el Estado y la Santa Sede en 1996¹. Estas normas de carácter internacional gozan de rango supralegal, reconocido constitucionalmente² y confirmado por una abundante jurisprudencia constitucional³, recordada por el TEDH⁴. Tanto en su contenido material como en su rango normativo, estas disposiciones se asemejan a las del marco español y de otros Estados europeos, por lo que su estudio puede ser de utilidad en múltiples foros nacionales.

Como desarrollo de dicho artículo, ambas Partes han elaborado normas en sus respectivas jurisdicciones: la Conferencia Episcopal Croata y algunos Obispos han emanado decretos de derecho particular canónico, mientras que el Estado, en cambio, ha llevado a cabo sucesivas modificaciones de la Ley de familia, con el fin de adaptar el

¹ *Conventio inter Apostolicam Sedem et Croatiae Rem Publicam de iuridicialibus quaestionibus*, 19.12.1996, AAS 89 (1997) 277-287.

² Art. 141 de la Constitución croata: "International treaties which have been concluded and ratified in accordance with the Constitution, published and which have entered into force shall be a component of the domestic legal order of the Republic of Croatia and shall have primacy over domestic law. Their provisions may be altered or repealed only under the conditions and in the manner specified therein or in accordance with the general rules of international law". Constitución de 22 de diciembre de 1990 - *Ustav Republike Hrvatske*, Narodne Novine 41 (2001). Vid. texto refundido en USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Ustav Republike Hrvatske (redakcijski pročišćen tekst)*, 23/03/2011, www.usud.hr [última consulta 08/08/2017]. Texto oficial refundido en inglés: COMMITTEE ON THE CONSTITUTION, STANDING ORDERS AND POLITICAL SYSTEM OF THE CROATIAN PARLIAMENT, *Constitution of the Republic of Croatia (consolidated text)*, 06/07/2010, www.sabor.hr [última consulta 08/08/2018].

³ Resoluciones del Tribunal Constitucional croata, de inadmisión por incompetencia del Tribunal, de propuestas para la incoación de procedimiento de evaluación de conformidad con la Constitución a actos del cuerpo legislativo: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Odbačaj za prijedlog za ocjenu akata zakonodavnog tijela*, 14/01/2004, U-I-825/2001, Narodne Novine 16 (2004); *Odbačaj za ostale akte signature II*, 11/02/2004, U-II-2885/2003; doctrina confirmada en otras resoluciones, de 17/06/2009, U-I-350/2004, de 7/07/2009, U-I-4043/2003 y de 22/12/2009, U-I-3246/2004, www.usud.hr [última consulta 06/08/2018].

⁴ Vid. Sentencias en: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Savez crkava «Riječ života» and Others v. Croatia*, n. 7798/08, 9/12/2010, § 39; *Travaš v. Croatia*, n. 75581/13, 4/10/16, §§ 32-33, www.echr.coe.int [última consulta 08/08/2018]. El primer caso se refiere a entidades religiosas que reclamaban un acuerdo de cooperación con el gobierno croata y el segundo al despido de un profesor de religión casado canónicamente y divorciado, por volver a casarse civilmente.

régimen interno al convencional internacional bilateral. Conviene advertir que, como sucede en otros Estados con similares circunstancias, esta adaptación ha favorecido no solo a la Iglesia católica, sino a todas las demás confesiones religiosas con interés en materia matrimonial.

El artículo 13 AJ consta de cuatro párrafos, relativos principalmente a las condiciones de reconocimiento de efectos del matrimonio canónico y de las decisiones eclesiásticas sobre el mismo. En el primero, el AJ reconoce -aparentemente de modo automático⁵- los efectos civiles de la celebración del matrimonio canónico, si no existen impedimentos y se cumplen los requisitos del orden civil croata⁶. El siguiente apartado se refiere a la inscripción registral posterior a la celebración del matrimonio canónico⁷, con remisión a la legislación estatal para la concreción de modo y tiempo de ese trámite administrativo de publicidad.

En aplicación de los dos primeros apartados del artículo 13 AJ, el legislador civil croata, tras varias reformas legislativas del derecho de familia⁸, ha llegado a explicitar que el matrimonio religioso -incluido el concordatario- produce efectos civiles desde el acto de su celebración⁹. De ese modo, el matrimonio canónico, una vez celebrado, es válido también civilmente, pero solo despliega plenos efectos civiles cuando se demuestra que no hay impedimentos civiles y que se cumplen los requisitos legales que deben preceder a cualquier matrimonio¹⁰. En consecuencia, la inscripción del matrimonio

⁵ Con estos términos de aparente automatismo se expresa Gianni en su análisis del régimen concordatario matrimonial croata. Cfr. A. GIANNI, *Stato e Chiesa cattolica in Croazia: un caso di laicità dello Stato alla prova della storia*, CEDAM, Padova 2000 107-108.

⁶ Art. 13 § 1 AJ: "Il matrimonio canonico, dal momento della sua celebrazione, produce gli effetti civili secondo le norme legali della Repubblica di Croazia, se non esistono impedimenti civili per i contraenti e se sono adempiuti i requisiti previsti dalla legge della Repubblica di Croazia."

⁷ Art. 13 § 2 AJ: "Il modo e il tempo utile per l'iscrizione del matrimonio canonico nei registri statali dei matrimoni sono stabiliti dalla rispettiva legge della Repubblica di Croazia."

⁸ *Obiteljski zakon, promijena, NN*, 162 (1998). Esta modificación de 1998 se mantendría en las sucesivas Leyes sobre la familia de 2003, 2014 y 2015: *Obiteljski zakon*, Narodne Novine 116 (2003) 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13; *Obiteljski zakon*, Narodne Novine 75 (2014). Debido a varios recursos de inconstitucionalidad, el TC croata decretó la suspensión de efectos de la Ley de 2014. Cfr. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Rješenje u postupku za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona («Narodne novine» broj 75/14.)*, U-I-3101/2014 et alia, 12/01/2015, Narodne Novine 5 (2015). Tras la suspensión, fue aprobada otra Ley, en vigor desde noviembre de 2015, que también ha sido impugnada. Finalmente, el Gobierno ha iniciado los trabajos para la elaboración de un nuevo texto. Cfr. *Radna skupina jednoglasno: Treba donijeti novi Obiteljski zakon*, Glasnik IUS-NEWS 15 (2016).

⁹ Se ha superado la penalización del matrimonio religioso -por reforma penal de 1993: *Krivični zakon*, Narodne Novine 32 (1993)- y la consideración jurisprudencial del mismo como mero acto de culto sin efectos civiles -STC de 1994: USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *U-I-231/1990*, Narodne Novine 25 (1994)-, pero el Estado mantiene la competencia exclusiva sobre la comprobación previa de los requisitos para contraer matrimonio.

¹⁰ La praxis croata se muestra reacia a reconocer la existencia de un matrimonio religioso para el que no se ha obtenido la certificación registral previa de capacidad para contraer. Un caso de

religioso tiene carácter declarativo¹¹ y el extracto registral sucesivo hace prueba de los efectos civiles¹².

En el artículo 13 § 3 AJ, se resume la formación que deben recibir los futuros esposos como preparación al matrimonio canónico. La norma distingue un apartado netamente canónico -"la enseñanza de la Iglesia en torno a la excelencia del sacramento del matrimonio, en particular sobre su unidad e indisolubilidad"- y otro estatal -"los efectos civiles del vínculo matrimonial según la ley de la República de Croacia"¹³. En cuanto a la preocupación eclesial por la adecuada preparación de los futuros cónyuges, no faltan ni las admoniciones magisteriales¹⁴, ni las directrices de carácter universal¹⁵ y particular. En ámbito croata, la clara conciencia de su importancia para evitar supuestos de uniones

sucesión intestada, en que la única prueba del matrimonio era la certificación de su celebración en forma religiosa, llegó hasta el TC croata (USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Odluka o odbijanju ustavne tužbe, 09/10/2007, U-III-1678/2005*, www.usud.hr [última consulta 06/08/2017]). Paradójicamente, ni este Tribunal ni los de grado inferior efectuaron o incoaron el control legal de capacidad durante el proceso judicial. De este modo, el cónyuge supérstite no fue considerado como tal. Ante esta presumible vulneración del *ius connubii*, sería preciso justificar la proporcionalidad de una medida estatal que negara el reconocimiento de efectos por motivos de orden meramente procesal o administrativo, como la falta de solicitud de certificación previa o, incluso, por certificación caducada en el momento de la celebración del matrimonio.

¹¹ No debe confundirse esta inscripción registral posterior a la celebración (que da fe del hecho de la celebración) con la certificación registral previa de capacidad para contraer (vid. nota anterior).

¹² En Croacia se ha consagrado así el reconocimiento del derecho que Fumagalli define como "libertad religiosa matrimonial" o "libertad de casarse según el propio credo". O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio canonico, matrimoni religiosi, proliferazione delle unioni para-matrimoniali*, *Ius Ecclesiae* 26 (2014/1) 49-66. La autora considera que a este derecho se le debería atribuir relevancia directa estatal, sin esperar a la inscripción. Entiende que con ello se podría satisfacer la apremiante necesidad de mayor tutela del matrimonio religioso: analiza la creciente secularización a partir del porcentaje de parejas casadas, que ya en 2013 eran minoría en el Reino Unido (47%), para acabar refiriéndose al momento actual, en que se trata de tutelar las "diferencias indiferentes". En la misma línea, vid. I. ZUANAZZI, *Per un diritto di famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, *Ius Ecclesiae* 25 (2013/2) 409-432.

¹³ Art. 13 § 3 AJ: "La preparazione al matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'insegnamento della Chiesa circa la eccellenza del sacramento del matrimonio, in particolare circa la sua unità ed indissolubilità, nonché sugli effetti civili del vincolo matrimoniale secondo la legge della Repubblica di Croazia."

¹⁴ Cfr. FRANCISCUS PP., *Amoris Laetitia - Exhortación Apostólica postsinodal sobre el amor en la familia* (19/03/2016), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, 157-166.

¹⁵ PONTIFICIUM CONSILIUM PRO FAMILIA, *Preparazione al sacramento del matrimonio*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 1996, n. 1: "Oggi, al contrario, in non pochi casi, si assiste ad un accentuato deterioramento della famiglia e ad una certa corrosione dei valori del matrimonio. In numerose nazioni, soprattutto economicamente sviluppate, l'indice di nuzialità si è ridotto. Si suole contrarre matrimonio in un'età più avanzata e aumenta il numero dei divorzi e delle separazioni, anche nei primi anni di tale vita coniugale. Tutto ciò porta inevitabilmente ad una inquietudine pastorale, mille volte ribadita: Chi contrae matrimonio, è realmente preparato a questo? Il problema della preparazione al sacramento del Matrimonio, e alla vita che ne segue, emerge come una grande necessità pastorale innanzitutto per il bene degli sposi, per tutta la comunità cristiana e per la società. Perciò crescono dovunque l'interesse e le iniziative per fornire risposte adeguate e opportune alla preparazione al sacramento del Matrimonio".

fallidas¹⁶ ha llevado al estudio pormenorizado de la materia¹⁷, recogiendo la praxis pastoral de aplicación del principal instrumento de desarrollo del artículo 13 § 3 AJ: el Directorio para la pastoral familiar de 2002¹⁸. Seguido en las diócesis croatas¹⁹, este Directorio de la Conferencia Episcopal requiere, para su aplicación efectiva, que además de los cursos prematrimoniales, se lleve a cabo una labor de comprobación simple del grado de asimilación alcanzado por los contrayentes respecto a esos conceptos canónicos ahora con eco en el orden estatal: unidad e indisolubilidad.

La última disposición dedicada al matrimonio canónico, el artículo 13 § 4 AJ, recoge finalmente el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales canónicas de nulidad matrimonial y decisiones pontificias de disolución. Esas decisiones “se notifican al Tribunal civil competente con el fin de obtener los efectos civiles de la decisión, según las normas legales de la República de Croacia”²⁰. Todavía no existe un desarrollo normativo de esta disposición y tampoco consta que se haya efectuado una sola notificación en tal sentido²¹. Con esta primera constatación, se puede observar la poca repercusión práctica que ha tenido entre la población croata la propiedad de la indisolubilidad: la posibilidad de ver reconocida en ámbito estatal la declaración de nulidad de su matrimonio y no su mera disolución.

¹⁶ Cfr. FRANCISCUS PP., *Amoris Laetitia* ..., cit., 161-163.

¹⁷ Cfr. J. ŠALKOVIĆ (ed.), *Zaručništvo i priprava za ženidbu*. Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11. - 12. listopada 2013., Glas Koncila, Zagreb 2015.

¹⁸ HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, *Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj*, Kršćanska Sadašnjost, Zagreb 2002, esp. 76-87 (cap. V) y 116-122 (cap. VII).

¹⁹ Las directrices diocesanas actuales, con cursos de dos horas durante tres días como mínimo, siguen modelos estadounidenses y canadienses. Cfr. N. A. ANČIĆ, *Pastoral zaručništva*, Crkva u svijetu 50 (2015/3) 514-519. También tienen vigencia disposiciones de derecho diocesano, previas incluso al Concilio Vaticano II, perfectamente adecuadas. Vid. F. ŠEPER, *Priprava zaručnika za vjenčanje*, Službeni vjesnik Zagrebačke nadbiskupije 44 (1957/1) 1-5.

²⁰ Art. 13 § 4 AJ: “Le decisioni dei Tribunali ecclesiastici sulla nullità del matrimonio e quelle della Suprema Autorità della Chiesa sullo scioglimento del vincolo matrimoniale sono comunicate al competente Tribunale civile, per l’adempimento delle conseguenze civili del provvedimento, secondo le norme legali della Repubblica di Croazia.” [El texto croata establece que “las decisiones de los Tribunales eclesiásticos sobre la nulidad del matrimonio y las decisiones de la Suprema Autoridad de la Iglesia sobre la disolución del vínculo matrimonial se *notifican* al Tribunal civil competente con el fin de *obtener los efectos civiles de la decisión*, según las normas legales de la República de Croacia”]. La versión italiana ha suscitado, entre autores no croatas, dudas sobre el alcance de esta norma. Cfr. GIANNI, *Stato e Chiesa cattolica in Croazia*, cit., 107-108.

²¹ Este aparente quietismo podría sugerir que el sentido de la norma no implica un “reconocimiento” de las resoluciones canónicas. La opción aparentemente adoptada por los tribunales diocesanos al ser interpelados por el autor es la de no notificar de oficio y esperar que sea la propia parte interesada quien presente la resolución canónica en el orden civil. Por otra parte, en la sociedad croata, igual que en la polaca y otras con un pasado reciente de tradición católica bajo régimen comunista, los ciudadanos tienden a concebir el orden civil y el religioso como irreconciliables, especialmente en asuntos judiciales de familia. Tampoco existe todavía una concienciación sobre la utilidad, aunque pueda ser meramente formal, de obtener una inscripción registral civil de nulidad, como sí sucede, en cambio, en países como España o Italia.

2. RECONOCIMIENTO DEL MATRIMONIO CANÓNICO

2.1. Instrucción prematrimonial sobre aspectos religiosos y efectos civiles: exigua presencia de la indisolubilidad canónica en ámbito civil

Del análisis de estudios iusprivatistas sobre el art. 13 § 3 AJ, no se desprende ninguna reacción a esta posible admisibilidad de los citados conceptos canónicos de unidad e indisolubilidad. Solo una autora civilista advierte que “efectos civiles” es un término desconocido en el ordenamiento jurídico croata²², recogiendo así las críticas de otros colegas. Esos mismos autores, una vez calmados los ánimos mediante la purificación hermenéutica a “efectos jurídicos”, atacan el otro extremo formativo cuyos destinatarios son los futuros cónyuges: ponen en duda la cualificación del ministro religioso encargado de instruir a los contrayentes sobre dichos efectos “civiles”²³. Puede decirse que la doctrina estatal se ciñe a los elementos que juzgan de su exclusiva jurisdicción académica e investigadora, ignorando los “nuevos elementos” ahora conexos a su área de competencia.

A la crítica de la presunta falta de cualificación del ministro religioso frente a la habilitación concordataria, que hace del mismo un “alter ego” del funcionario de Registros, debe recordarse el derecho que precisamente tratan de evitar: las normas sobre control de los prerequisites canónicos de capacidad para contraer matrimonio. El ministro religioso católico comprueba -entre otros aspectos- qué conocen los contrayentes sobre los principales efectos civiles y él mismo se ocupa de integrar las eventuales lagunas.

La instrucción prematrimonial y el sucesivo examen personal de los contrayentes superan con creces la mera labor informativa llevada a cabo por cualquier encargado del Registro civil sobre los efectos jurídicos más destacados del matrimonio civil croata. Sería discriminatorio exigir al ministro religioso que instruya a los contrayentes sobre efectos que desconoce también el correspondiente funcionario registral, *v. gr.* los de carácter patrimonial, que pueden variar dentro del mismo Estado croata, según el derecho civil local consuetudinario y la propia autonomía de la voluntad contractual de los contrayentes.

Se ha observado, por tanto, que la doctrina civilista croata se ha pronunciado críticamente sobre dos aspectos del artículo 13 AJ (efectos “civiles” y habilitación *ex lege*

²² Cfr. B. REŠETAR, *Brak u vjerskom obliku, s učincima građanskog braka*, en N. ŠKALABRIN (ed.), *Franjo Herman i Kodeks iz 1917*, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Đakovo 2008, 267-288, esp. 271-272. La autora reúne las críticas doctrinales que surgieron desde la firma del AJ.

²³ Cfr. *Ibidem*; M. ALINČIĆ, *Građanski brak sklopjen prema državnim propisima i u vjerskom obredu*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 47 (1997/6) 647-676, esp. 668.

del ministro religioso para instruir a los contrayentes sobre tales efectos), evitando los términos jurídico-canónicos ya mencionados²⁴. Ello supone que al menos la existencia de estos últimos debería ser “tolerada” en el orden civil: su valor probatorio no puede ser ya ignorado por la autoridad judicial, pues con el artículo 13 AJ ha adquirido la categoría de *iuris et de iure*.

La propiedad matrimonial religiosa de la indisolubilidad no ha alcanzado más efectos civiles que el carácter probatorio cualificado. Sin embargo, esto ya es suficiente para que un demandante o demandado pueda ver plenamente reconocido su derecho a un juicio justo, alegando la aceptación civil de su matrimonio religioso indisoluble para evitar que el juez contemple el divorcio como única medida sancionadora aplicable ante el incumplimiento de obligaciones entre los cónyuges²⁵. De hecho, en el ordenamiento civil croata se admiten otras posibilidades, en armonía con el ordenamiento canónico, como son la mediación²⁶ y la separación. Además, gracias a la jurisprudencia del TEDH, que ha confirmado la ausencia del derecho al divorcio conforme al artículo 12 CEDH²⁷, puede inferirse que la indisolubilidad es compatible con el orden público internacional croata.

2.2. Examen personal de los contrayentes: admisión estatal de “un solo hombre con una sola mujer”

Otros aspectos matrimoniales que despiertan cierto rechazo son algunos impedimentos de capacidad para contraer matrimonio canónico. Estos exceden la lista de los que son admitidos en el orden estatal como inhabilitantes para contraer y, por tanto, en caso de haberse celebrado el matrimonio canónico, tampoco deberían ser admitidos *a posteriori* como causa clara de inexistencia del mismo. Ello supondría un reconocimiento automático, o incluso una mera ejecución civil, de la correspondiente declaración canónica de nulidad. Sin embargo, la parte de la doctrina civilista que más

²⁴ Unidad e indisolubilidad. Cfr. art. 13 § 3 AJ.

²⁵ Cfr. L. ŽGANEC-BRAJŠA, *Usporedba osobnih prava i dužnosti bračnih drugova i svrha ženidbe u hrvatskom Obiteljskom zakonu i Zakoniku kanonskog prava*, *Pravnik* 49 (2016) 167-169.

²⁶ Debe reseñarse, sin embargo, el estado precario de la institución jurídica de la mediación en Croacia, expuesto por la doctrina como mera formalidad que carece de las prerrogativas oportunas para garantizar la colaboración de las partes en el proceso. Cfr. I. MAJSTOROVIĆ, *Divorce mediation - Croatian law and European solutions*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 57 (2007) 405-456.

²⁷ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *V.K. v. Croatia*, no. 38380/08, 27/11/2012, www.echr.coe.int [última consulta 08/08/2017], § 99. Si bien matiza que, si la legislación nacional permite el divorcio, como es el caso de la croata, el mismo artículo 12 asegura a los divorciados el derecho a volver a casarse sin restricciones injustificables. Con este argumento, el TEDH considera vulnerado este artículo en el supuesto juzgado, debido a una prolongación innecesaria del proceso de divorcio que le impedía celebrar el nuevo matrimonio en el momento previsto (§§ 100-107).

tolerante se muestra hacia el fenómeno religioso²⁸ evita el mimetismo. Estos autores consideran solucionada la cuestión, desde la perspectiva de la atención exclusiva al resultado, que es la finalización del matrimonio. Será, por tanto y de momento, difícil obtener el reconocimiento civil de nulidad por incapacidad y no la simple disolución, porque sus efectos en ámbito civil croata son considerados equivalentes a los de la nulidad.

La doctrina iusprivatista, para defender la imposibilidad de reconocer el efecto directo del artículo 13 AJ en el ordenamiento civil croata²⁹, recurre generalmente al impedimento de impotencia, porque no existe en el ordenamiento estatal. Una de sus manifestaciones en régimen canónico³⁰, la transexualidad, está siendo ampliamente tratada legal y jurisprudencialmente en ámbito nacional e internacional³¹. Fingir la distinción de sexo entre los cónyuges como causa de nulidad canónica puede tener ciertos efectos en el ordenamiento croata. Sin embargo, un análisis canónico previo exige distinguir entre tres supuestos: una transexualidad con intervención quirúrgica anterior a la celebración del matrimonio; con intervención posterior a la misma³²; sin intervención quirúrgica alguna³³, ni antes ni después de la celebración.

²⁸ Cfr. B. REŠETAR, *Brak u vjerskom obliku ...*, cit., 284.

²⁹ Cfr. *Ibidem*.

³⁰ Cfr. J. OTADUY, «Transexualidad», en J. OTADUY - A. VIANA - J. SEDANO (eds.) *Diccionario General de Derecho Canónico*, VII, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra) 2013.

³¹ Se enmarca en el ámbito de la impotencia por las consecuencias incapacitantes de esta cirugía. Llegados a este punto, puede ser útil apuntar la paradoja que la impotencia causada por este tipo de intervención quirúrgica plantea. Desde un planteamiento de multiculturalidad, en numerosos Estados se ha tipificado penalmente la mutilación genital femenina como una lesión grave. Solo en algunos se establecen excepciones que no constituyen delito, siendo la más concreta la del Reino Unido, donde no se califica como tal mutilación la intervención quirúrgica, llevada a cabo por personal autorizado, relativa a la salud física o psíquica. Otros ordenamientos se refieren a fines terapéuticos legalmente previstos (Cfr. B. HERCEG PAKŠIĆ, E. JAKOPOVIĆ, *Female genital mutilation: manifestations, medical features and regulation within the scope of the criminal law*, *Pravni vjesnik* 31 (2015) 211-229). Estos regímenes penales permiten así perseguir también eventuales prácticas no autorizadas o ilegales de reasignación de sexo. En la tipificación penal croata, como en otras, no se explicita ninguna excepción (Cfr. *Ibidem*, 222-224). Los sujetos serán pues inimputables solo si la acción se halla legalmente establecida como terapia médica.

³² Cfr. *Ibidem*. Según el tenor de este comentario doctrinal, parece ser que la jurisprudencia canónica, si una persona se ha sometido a la cirugía de "cambio de sexo" tras contraer, ha considerado la propia intervención como indicio para obtener elementos psicológicos o intencionales existentes ya antes de celebrar el matrimonio, que finalmente constituyen prueba suficiente de una causa de incapacidad, presente ya antes de celebrar el matrimonio, para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio (c. 1095 § 3 CIC). Se han registrado casos de padres de familia con varias decenas de años de unión matrimonial, aspectos que complican la prueba de la causa latente desde antes de contraer. También se podría llegar a dar una causa de nulidad por error con dolo.

³³ Este último caso es el más complejo, en cuanto a la prueba de la incapacidad, porque al no haberse operado, ni antes ni después, se hace preciso un examen por el que acabe demostrándose la existencia del motivo de incapacidad con anterioridad a la celebración del matrimonio.

El supuesto directamente relacionado con el examen previo de capacidad -para permitir el ejercicio del *ius connubii* en ámbito eclesiástico- es el de la intervención quirúrgica anterior a la celebración del matrimonio. En Croacia, donde por el momento no se practica esta cirugía, hasta hace unos años los endocrinos evitaban extender certificados con diagnósticos que permitan a los solicitantes someterse al tratamiento en el extranjero³⁴. Este aspecto podría llevar al párroco, que solo puede interrogar al contrayente y testigos sobre su capacidad, a autorizar que como fiel ejerza su *ius connubii*, si se trata de una mera sospecha³⁵, porque no se le puede exigir someterse a inspección corporal. Sin embargo, cuando el contrayente no lo reconoce pero es conocido como transexual³⁶, o reconoce en el expediente previo que ha sido sometido al tratamiento en cuestión, podrá negarse la autorización por *matrimonium attentatum*, basado principalmente en la falta de diferenciación de sexos³⁷.

En ámbito civil croata, si el contrayente que aparenta otro sexo mediante cirugía no supera el examen ante el párroco, tampoco lo superará ante el registrador para obtener la certificación previa de capacidad e intentar el matrimonio en forma civil. Se tratará igualmente de un *matrimonium attentatum* en foro civil, porque el registrador debe comprobar los requisitos necesarios para la existencia -y para la validez- del matrimonio. El principal de esos requisitos es la diferencia de sexos y se encuentra legal y -desde 2013- constitucionalmente prestablecido³⁸. Solo la omisión de la identidad biológica, mediante modificaciones registrales en el extranjero, podría llevar a la obtención de

³⁴ Cfr. T. VUČKOVIĆ JUROŠ, *Socijalna isključenost seksualnih manjina u Hrvatskoj*, Revija za socijalnu politiku 22 (2015) 195-217.

³⁵ Queda sobreentendido que al menos la calificación de hombre o mujer ha sido previamente modificada en el documento de identidad presentado ante el párroco, no expedido por autoridad administrativa croata. Aspectos como el nombre o la imagen fotográfica pueden ambivalentes en muchas ocasiones.

³⁶ No es necesaria la notoriedad si el párroco tiene certeza moral del hecho.

³⁷ Cfr. Z. ILIĆ, *Marriage spouses in Canonical Medicine: incapacity for marital intercourse* (can. 1084), en *Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja*, Glas Koncila, Zagreb 2013, 51-84.

³⁸ Art. 24 de la Ley croata sobre familia y referéndum para la definición constitucional de matrimonio, de 2013. Cfr. A. KORAC GRAOVAC, *Brak i obitelj kao vrijednost u hrvatskom pravnom sustavu*, Bogoslovska smotra 85 (2015) 799-811. La definición constitucional fue introducida mediante Decisión del Tribunal Constitucional croata de 14 de febrero de 2014, mediante la inserción de un segundo párrafo (el anterior pasó a ser el tercero) al art. 62 de la Constitución, relativo a la familia: 'Brak je životna zajednica žene i muškarca' (el matrimonio es la comunidad de vida de la mujer y el hombre). Vid. decisión en USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, *Odluka u povodu okončanja postupka nadzora nad ustavnošću i zakonitošću provođenja držanog referenduma održanog 1. prosinca 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2., br. SuP-O-1/2014, 14/1/2014*, Narodne Novine 5 (2014). Hasta ese momento, el texto oficial en inglés del art. 62 establecía: "(1) The family shall enjoy special protection of the state. (2) Marriage and legal relations in marriage, common-law marriage and the family shall be regulated by law."

certificado registral previo de capacidad para contraer. Pero esa conducta podría ser calificada como contraria al orden público croata, en fraude de ley.

Por otra parte, un supuesto de intervención posterior a la celebración del matrimonio canónico -en el que ambos cónyuges desean mantener el vínculo matrimonial, pero tratando de registrar civilmente la nueva identidad sexual-, puede desembocar en un reconocimiento civil paradójico: si Croacia acaba admitiendo un cambio de identidad sexual registral, entonces el matrimonio debería ser disuelto civilmente para pasar a inscribir la pareja en el Registro de uniones entre personas del mismo sexo³⁹; si en cambio se trata de un fiel que por motivos religiosos, como en el caso *Hämäläinen*⁴⁰, no quiere divorciarse, entonces no puede cambiar su identidad registral. En ambos supuestos, dado que la validez del matrimonio religioso no es impugnada, la pareja seguiría casada canónicamente, aún con apariencia de idéntico sexo. De todos modos, siguiendo el caso *Hämäläinen*, este supuesto de transexualidad deriva en una pretendida homosexualidad (el marido se opera para parecer una mujer y seguir unido con su esposa).

3. OBJECCIÓN DE CONCIENCIA ANTE DETERMINADAS UNIONES

Existe una mínima correspondencia entre la propiedad matrimonial canónica de la unidad y las normas estatales croatas: un solo hombre con una sola mujer. Esta coincidencia permitiría que los operadores jurídicos investidos de autoridad registral pudieran inhibirse, mediante el ejercicio de la objeción de conciencia, cuando se les pida contribuir, en calidad de fedatarios públicos, a lo que pueden considerar personalmente una vulneración legal del *ius connubii*. Sin embargo, como se deriva de la jurisprudencia analizada, se trata de un derecho cuya protección se ha reducido con el tiempo a los solos aspectos formales entorno a la unión entre un hombre y una mujer, mientras que los efectos derivados del mismo se han ido otorgando legalmente también a otras uniones, registradas o estables. Esta asimilación legislativa sustancial, que convive todavía en un buen número de Estados con la institución matrimonial a la que ha desprovisto de singularidad, justifica la denegación del derecho a objetar, alegando precisamente que no se trata formalmente de matrimonio. De hecho y por el momento, la tutela del derecho a contraer matrimonio, en la jurisprudencia del TEDH, sigue reservada

³⁹ Según la Ley de 2014 sobre estas uniones. Vid. *Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola*, cit.

⁴⁰ Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Hämäläinen v. Finland*, no. 37359/09, 16/07/2014, ECHR (2014), § 32. La Sentencia no especifica de qué confesión es el recurrente, pero cabe suponer que se trata de un luterano.

solo a las uniones entre hombre y mujer⁴¹. Puede presumirse, por tanto, que, en el ámbito del Consejo de Europa, solo triunfaría un caso de objeción suscitado en uno de los Estados en que esas uniones pueden ser registradas como matrimonio.

En Croacia, esta situación solo es planteable en el caso de inscripción de parejas de vida en común entre personas del mismo sexo, mediante ley de 2014⁴², que sustituye a la de 2003 sobre parejas del mismo sexo. Aunque esta ley se dedica básicamente a equiparar en derechos y obligaciones las parejas de convivientes del mismo sexo a los matrimonios, regula sin embargo la inscripción de estas parejas de “vida familiar” en un registro propio e independiente del de matrimonios. Este aspecto, unido a la jurisprudencia estrasburguesa y al blindaje que un año antes por referéndum popular introdujo la definición constitucional de matrimonio como la unión estable entre un hombre y una mujer, hace improbable el éxito del ejercicio de la objeción por parte de un funcionario registral frente a la debida inscripción de esas parejas.

Si bien, para tales parejas, se ha elaborado una equiparación legal de derechos de la vida en familia en el plano constitucional y europeo de derechos fundamentales, solo obtendrán la protección de la vida familiar⁴³, que de todos modos ya disfrutaban conforme a una continuada jurisprudencia del TEDH⁴⁴, por la que se admite la existencia de vida familiar dependiendo del reconocimiento que se dé a determinadas uniones en el Estado demandado, quedando siempre disponible el recurso a la protección del derecho a la vida privada para las uniones no reconocidas. Queda así impedida, en Croacia, la protección del derecho al reconocimiento de un matrimonio entre cónyuges del mismo

⁴¹ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Hämäläinen v. Finland*, cit., como supuesto reciente en continuidad con la Sentencia *Rees v. the United Kingdom*, de 17 de octubre de 1986 y sobre todo, con *Schalk and Kopf v. Austria*, n. 30141/04, ECHR (2010). En el caso *Hämäläinen*, al TEDH le constaba el reconocimiento legal de matrimonios entre personas del mismo sexo en diez de los Estados contratantes. Posteriormente, el Tribunal de Estrasburgo ha confirmado la ausencia de un derecho “europeo” al matrimonio entre personas del mismo sexo, esto es, que no puede imponer a un Estado firmante que ya regula estas uniones en modo asimilado (antes Francia con la PACS o Italia con las uniones civiles a partir de 2016), el acceso de las mismas a una institución reservada, en ese momento y en ese Estado, solo a un hombre con una mujer. Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Chapin et Charpentier c. France*, no. 40183/07, 9/06/2016, www.echr.coe.int [última consulta 08/08/2017].

⁴² Se trata de la Ley sobre comunidad de vida de personas del mismo sexo: *Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola*, Narodne Novine 92 (2014).

⁴³ El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, establece en su artículo 8 que: “(1). Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. (2). No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás”.

⁴⁴Resoluciones relativas a la vulneración del artículo 8 CEDH, sobre el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Cfr. S. SANZ CABALLERO, *El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las uniones de hecho*, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional 2 (2003) 2481-2498.

sexo⁴⁵, pero no a una unión registrada o estable conforme a la ley croata de 2014. El hecho de que un referéndum popular se imponga a un Parlamento, que a su vez insiste en equiparar legalmente lo que el pueblo constitucionalmente protege, confirma además el dato sociológico de una población croata mayoritariamente contraria a las uniones entre personas del mismo sexo⁴⁶. Esa equiparación legal de efectos matrimoniales civiles para convivientes del mismo sexo es auspiciada por un sector de la doctrina jurídica⁴⁷, que aboga también por una equiparación nominal, empleando jurisprudencia comparada referida a matrimonios del mismo sexo.

Para confirmar que la esencia antropológica⁴⁸, única reminiscencia que caracteriza el matrimonio en la mayoría de ámbitos civiles, tiene débil repercusión en las uniones, sirva un supuesto que el TEDH resolvió en la múltiple Sentencia *Eweida*. La Sra. *Ladele*, funcionaria en un ayuntamiento británico, fue despedida por negarse, a causa de sus creencias religiosas, a officiar e inscribir uniones civiles entre personas del mismo sexo⁴⁹:

Los jueces europeos ponderaron si la decisión municipal de despedir a la funcionaria objetora perseguía un objetivo legítimo y si fue proporcionada. El objetivo de la autoridad local era el de ser un empleador y una autoridad pública totalmente comprometida con la promoción de la igualdad de oportunidades, requiriendo que todos sus empleados actuaran de una manera no discriminatoria. El Tribunal pondera la proporcionalidad del despido sin atender al motivo que provocó el inicio del procedimiento disciplinario que culminó con la pérdida de

⁴⁵ Como cabe suponer, se trataría de un matrimonio celebrado en otro Estado que cuente con esta posibilidad en su ordenamiento jurídico interno. El Estado croata, conforme a la ley de 2014, puede reconocer a tal pareja solo como unión, no como matrimonio, aunque acabe otorgándole la misma protección jurídica.

⁴⁶ Cfr. D. MARINOVIĆ JEROLIMOV, B. ANČIĆ, *Religioznost i stavovi prema seksualnosti i braku odrasle populacije u Hrvatskoj*, Društvena istraživanja 23 (2014) 111-132. Los mismos estudios incluyen como inadmisibles la legalización de la prostitución, mientras que la población adulta encuestada se muestra permisiva respecto al divorcio, las relaciones prematrimoniales, la contracepción y los hijos extramatrimoniales.

⁴⁷ Cfr. S. BARIĆ, S. VINCAN, *Constitutional principle of equality and legal regulation of gay marriages*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 50 (2013) 81-113.

⁴⁸ La tutela constitucional de la unión estable entre un hombre y una mujer es todo lo que ha pervivido en la mayoría de ordenamientos, incluido el croata. Desde el momento en que se desvincula la conexión fundamental, natural, de la sexualidad con el matrimonio indisoluble y la procreación -por considerarlos solo culturales-, toda forma de sexualidad pasa a ser igualmente válida y digna, sin razón objetiva, sino solo subjetiva -satisfacción del deseo personal-, transformándose así en derecho individual, como el de las uniones homosexuales. Cfr. J. RATZINGER, V. MESSORI, *Informe ...*, cit., 82-84.

⁴⁹ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Eweida and others v. United Kingdom*, no. 48420/10, 59842/10, 51671/10 y 36516/10, 15/1/2013, ECHR (2013). Se trataba de una cristiana, "que mantiene la opinión cristiano-ortodoxa de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Cree que las uniones del mismo sexo son contrarias a la voluntad de Dios y que no sería bueno que ella participara en la creación de una institución equivalente al matrimonio entre una pareja del mismo sexo" (§ 102).

empleo. Ese motivo fue una queja de colegas funcionarios por encontrarse desbordados de trabajo debido a la negativa de la colega a inscribir estas parejas⁵⁰, que a su vez desempeñaba otras tareas previamente acordadas con la autoridad local competente.

Para justificar la proporcionalidad del despido, el Tribunal “recuerda que en su jurisprudencia en virtud del artículo 14 ha declarado que las diferencias de trato basadas en la orientación sexual requieren justificarse por razones particularmente serias. También ha declarado que las parejas del mismo sexo están en una situación significativamente similar a las parejas de diferente sexo en cuanto a su necesidad de reconocimiento legal y protección de su relación. Aunque la práctica en este sentido sigue evolucionando en toda Europa, los Estados contratantes disfrutan de un amplio margen de apreciación en cuanto a la forma en que esto se logra en el ordenamiento jurídico interno” (§ 104). De este modo, el Tribunal se permite concluir que “se trata de un equilibrio entre derechos contrapuestos del Convenio”, ante el cual “concede generalmente a las autoridades nacionales un amplio margen de apreciación” (§ 106), que considera no superado en esta ocasión.

El TEDH ha convertido la recurrente, objetora, en discriminadora, cuando en realidad es ella la que ha padecido discriminación, basada en sus creencias, tanto de parte de colegas como de la autoridad local. Parece declarar, *a contrario*, que las diferencias de trato basadas en las creencias religiosas “no” requieren justificarse por razones particularmente serias. Esta solución disuasoria representa un ejemplo notable de la denominada “intolerancia de los tolerantes”⁵¹. Si este caso parece vejatorio debido a la pérdida del puesto de empleada pública, qué puede decirse del supuesto de la funcionaria Kim Davis, que en el tribunal civil de Kentucky se negó a inscribir un matrimonio entre personas del mismo sexo, admitido meses antes por el Tribunal Supremo estadounidense. La Sra. Davis debió pasar unos días en prisión por desobediencia a las instrucciones judiciales.

De cualquier modo, no parece suficientemente justificada una medida sancionadora (despido, multa, privación de libertad) en los casos en que el trabajador accede al empleo sabiendo que va a encontrarse en situaciones contrarias a sus creencias. La

⁵⁰ Resulta muy cuestionable esa mayor carga de trabajo, que el TEDH no se molestó en comprobar. En el caso de haber sido un problema real, de masiva afluencia de tales inscripciones, la sentencia debería haber incluido un somero dato estadístico correspondiente a la época de los hechos.

⁵¹ BENEDIKT XVI, P. SEEWALD, Dios y el mundo: creer y vivir en nuestra época; una conversación con Peter Seewald, Random House Mondadori, Barcelona 2005, 429.

doctrina defiende esta postura jurisprudencial, manifestada en el último supuesto de la misma Sentencia *Eweida* (caso *MacFarlane*), porque al comenzar su relación laboral, el empleado ya conocía la política de igualdad de la empresa⁵². Debería tomarse en consideración cada supuesto, porque si se aceptara el mencionado principio de la “situación jurídica impuesta” en cualquier caso, los fieles de algunas confesiones religiosas, no solo cristianos, acabarían excluidos automáticamente del acceso al empleo público en registros, hospitales, escuelas, tribunales. Solo se protegería judicialmente a los trabajadores empleados con antelación al establecimiento de las políticas empresariales o institucionales “de igualdad”.

Sería por tanto inapropiado comparar el conflicto “buscado” por alguien contratado por una empresa privada -dedicada al asesoramiento y terapia en materia sexual-, con el conflicto previo de cualquier aspirante a un empleo menos comprometido, pero no exento de situaciones opuestas a sus creencias. Cabe únicamente esperar que los candidatos al puesto laboral manifiesten al inicio sus reservas concretas, que pueden tener consecuencias imprevistas en ámbito privado, dependiendo de la afinidad moral del empleador. Los concursantes a un empleo público, en cambio, no deberían “exponerse” durante el proceso selectivo. Sería suficiente que comprobaran *a priori* las posibilidades legales y administrativas de ejercer eventualmente la objeción de conciencia en el puesto al que aspiran.

Convendría, en fin, que la jurisprudencia siguiera el planteamiento propuesto por los dos jueces disidentes en el caso *Ladele*: que sea tratado como objeción de conciencia y no como oposición religiosa a las uniones civiles⁵³. Pero parece excesivo gravar el ejercicio del derecho a objetar con la *conditio sine qua non* de que el motivo del conflicto de conciencia no existía cuando se inició la relación laboral.

4. OBJECIÓN DE CONCIENCIA ANTE DETERMINADAS SITUACIONES DE FILIACIÓN

⁵² Vid. posturas recogidas en P. P. ARRIAGADA IRARRÁZAVAL, *Las manifestaciones individuales de la religión en Europa: Análisis a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos*, Pontificia Universitas Sanctae Crucis, Roma 2015, 226-228. En ámbito croata, se sigue también el principio por el que “el estatuto jurídico y la conducta que provocan la objeción deben ser impuestos (servicio militar) y no darse como resultado del libre y voluntario acceso a un estatuto jurídico determinado (jueces, médicos, creencias)”. S. ŠEGVIC, *Legitimnost građanskog otpora - neki teorijski aspekti*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 44 (2007/2) 177-199, 197.

⁵³ De hecho, la actitud de la Sra. Ladele no había afectado en nada a las parejas que evitaba registrar, que como usuarios del servicio municipal no habían presentado ninguna queja. Como tampoco ella había hecho pública su opinión sobre esas uniones, queda demostrado, siguiendo la exposición judicial de los hechos probados, que en realidad se trataba de un caso de mobbing laboral sufrido por la Sra. Ladele de parte de dos compañeros de trabajo insolidarios con sus creencias.

La consecuencia natural más frecuente de la propiedad de la unidad (un solo hombre con una sola mujer) es la prole. También existen situaciones en las que se trata de atender al menor desprovisto de esta condición. Así, podrían plantearse conflictos de conciencia, como en otros países, a los jueces que, por disposición de la mencionada ley de 2014 sobre parejas estables del mismo sexo, deben decidir sobre la concesión, a uno de los convivientes, de la custodia, total o compartida, del hijo del otro conviviente⁵⁴, quedando además abierta una vía de progresiva asimilación que puede llevar a la admisibilidad judicial de tal adopción, hasta llegar a un definitivo refrendo legal de la misma⁵⁵. De hecho, en el ámbito de armonización legal del Consejo de Europa, se permite expresamente, a aquellos Estados donde se reconocen las uniones -registradas e incluso solo estables- o matrimonios entre personas del mismo sexo, que concedan a tales uniones la posibilidad de adoptar⁵⁶. En Croacia, el proceso no es tan directo. El discurso doctrinal se centra en la asimilación de uniones de hecho entre personas de distinto sexo a los matrimonios, también en el acceso a la adopción. Esta equiparación se concibe como paso previo para la apertura a cualquier unión, pero ya erosiona el principio del respeto por el mayor interés del niño, porque, como algunas autoras afirman, resulta irreal esperar la dedicación de los convivientes al niño, cuando rechazan la dedicación mutua a través de la institución del matrimonio⁵⁷. Si se trata, en cambio, de uniones registradas del mismo sexo, porque no se les permite constituirse en matrimonio, entonces no debería mezclarse el derecho a la libre orientación sexual con el hipotético derecho al niño. En ese caso, Jakovac advierte que siempre debe primar el mayor interés del niño y que, por tanto, esas uniones no sufren discriminación⁵⁸, porque en Croacia no son una categoría constitucional ni tampoco la base de la familia.

⁵⁴ Cfr. art. 40 y ss. de la Ley (Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, cit.).

⁵⁵ M. KUTLEŠA, M. ŠKVORC, The evolution of moral-judicial position of same-sex partnerships in the Republic of Croatia, *Bogoslovska smotra* 86 (2016) 213-235.

⁵⁶ Se trata del art. 7 § 2 de la Convención Europea (revisada) sobre adopción, de 27 de noviembre de 2008, del Consejo de Europa. De los 46 Estados miembros, solo siete han ratificado esta revisión de la Convención de 1967, que a su vez solo 18 han ratificado (cfr. <http://conventions.coe.int/Treaty>). Croacia no se encuentra, por el momento, entre los Estados ratificadores.

⁵⁷ Cfr. I. MAJSTOROVIĆ, *Europski pravni kontekst i značenje za hrvatsko materijalno obiteljsko pravo*, *Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske* 4 (2013/1) 77-92. La autora cita a otras varias, aunque parece defender una interpretación diversa, apoyada tanto en la evolución social como en la evolución legislativa en favor de la adopción por parte de uniones de hecho, a partir de la apertura iniciada por la Ley sobre reproducción asistida. *Ibidem*, 82.

⁵⁸ Cfr. D. JAKOVAC-LOZIĆ, I. VETMA, *Adoptive parents' sexual orientation and the child's best interest*, *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu* 56 (2006) 1405-1442. Estos autores recuerdan que la adopción consiste precisamente en "ofrecer al niño una familia, no un niño a la familia" (*ibidem*, 1407).

Aquello que les está vedado a tales uniones es la protección del derecho a contraer matrimonio⁵⁹, con todas sus implicaciones. Precisamente estas dos únicas limitaciones - adopción conjunta y acceso nominal⁶⁰ a la institución matrimonial-, son esgrimidas por las autodenominadas minorías sexuales como manifestaciones de la exclusión social que padecen en Croacia⁶¹. En definitiva, la unión matrimonial entre personas del mismo sexo no es una institución respecto de la que exista, en el ordenamiento jurídico croata, un derecho constitucional a su establecimiento, a diferencia del matrimonio entre hombre y mujer, que es un derecho constitucional. Una consecuencia de esta distinción aparentemente solo nominal ha sido impedir que determinadas entidades religiosas con acuerdo estatal puedan celebrar matrimonios religiosos entre cónyuges del mismo sexo⁶² a los que se reconozcan efectos civiles en Croacia, del mismo modo que no es posible tampoco reconocer a los matrimonios polígamos o entre menores de edad.

Otra cuestión de conciencia relativa a los hijos se plantea a jueces y registradores croatas: el reconocimiento de efectos jurídicos de contratos de “vientres de alquiler” concluidos en el extranjero. En Croacia todavía se podría oponer el orden público para impedir que tales contratos desplegaran efectos jurídicos en el Estado. Sin embargo, la doctrina internacional privatista ya lleva un tiempo refiriéndose al “mercado europeo de productos de Derecho de Familia” para advertir sobre la necesidad de regular los posibles efectos de tales contratos⁶³, a pesar del temor de los Estados a provocar con ello la aceptación tácita de los mismos y su proliferación. La buena fe de esta propuesta

⁵⁹ Se encuentra internacionalmente reconocido a todas las personas en el art. 16 DUDH, art. 12 PIDCP y art. 12 CEDH. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su art. 9, enuncia separadamente el *ius connubii* del derecho a fundar una familia: “el derecho a casarse y el derecho a fundar una familia están garantizados según las Leyes nacionales que rigen su ejercicio”. El TEDH, ya desde su Sentencia *Rees*, de 17 de octubre de 1986, declara que el derecho a contraer matrimonio reconocido en el artículo 12 CEDH es exclusivo de las personas de distinto sexo (§§ 49 y 50): “En opinión del Tribunal, el artículo 12, al garantizar el derecho a casarse, se refiere al matrimonio tradicional entre dos personas de distinto sexo biológico. Lo confirma su redacción: se deduce de ella claramente que la finalidad que se persigue es principalmente proteger el matrimonio como fundamento de la familia. (50) Además, según lo puntualiza el artículo 12, el ejercicio de este derecho se somete a las leyes nacionales. Las limitaciones que se establezcan no deben restringirlo o reducirlo de tal manera, o hasta tal extremo, que afecte a su propia esencia. (...)”.

⁶⁰ Ya se ha comentado cómo la ley de 2014 extiende a estas uniones los mismos derechos atribuidos a los matrimonios. Hasta que se produjo tal equiparación de efectos, las críticas por discriminación se dirigían principalmente a la imposibilidad de que, en tales uniones, el conviviente supérstite no fuera todavía reconocido como sucesor legal. Cfr. D. KLASIČEK, *Intestate inheritance of same-sex partners in the Republic of Croatia within the existing legal framework*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 34 (2013/2) 986-990.

⁶¹ Cfr. T. VUČKOVIĆ JUROŠ, *Socijalna isključenost ...*, cit., 202-204.

⁶² Algunas comunidades protestantes ya lo están haciendo, al menos en otros Estados, concediendo a sus propios ministros religiosos el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia cuando se les requiera para celebrar un matrimonio entre personas del mismo sexo.

⁶³ M. ŽUPAN, V. PULJKO, M. SUKAČIĆ, *Međunarodni ugovori o zamjenskom majčinstvu - nestaje li paradigma mater semper certa est?*, *Pravni vjesnik* 29 (2013) 7-20, esp. 17-18.

académica reside en evitar que los registros o tribunales, ante un hecho consumado, acaben resolviendo en modo desfavorable para cualquiera de las partes implicadas.

En ámbito bioético, algún autor llega a defender la posibilidad de regular la forma no comercial⁶⁴, con lo que simplemente se atenuaría la objetivación del hijo, porque seguiría siendo concebido como un producto, pero ofrecido sin ánimo de lucro, por solidaridad con quienes no pueden “obtener” hijos. De nuevo, el problema está en la perspectiva del derecho y su titular⁶⁵: ni el matrimonio ni otra pareja dispone de un derecho al hijo, pero este sí es titular de un derecho universalmente reconocido a “tener” un padre y una madre. Ahí reside la diferencia con la adopción.

Un supuesto cuyas consecuencias serían todavía más graves es el del niño “obtenido por encargo” en Inglaterra o Gales, donde los “ordenantes” pueden solicitar el cambio automático de nombres en la inscripción de nacimiento del niño⁶⁶, de tal modo que no queda constancia de la identidad de la madre “de alquiler”. Para legitimar el papel de comprador en este mercado de seres humanos, las autoridades suecas han exportado el término de “esterilidad social”⁶⁷, “padecida” por las parejas entre personas del mismo sexo. Aunque no lo especifique la doctrina, este término solo es aplicable a las uniones entre varones, porque las de solo mujeres cuentan con la posibilidad de la reproducción asistida. Así, cuando se aprobó la Ley croata sobre reproducción asistida⁶⁸, solo aplicable a mujeres, se criticó la misma como discriminatoria y por tanto susceptible de inconstitucionalidad, proponiendo como solución la legalización del vientre de alquiler en favor de los hombres que vivían solos o con otro hombre. Ante estos supuestos de invocación del “derecho al hijo”, la doctrina croata invoca la ponderación de los mayores valores de la calidad de vida familiar y bienestar del niño⁶⁹, destacando que debiera impedirse en primer lugar el acceso a tal tratamiento (reproducción asistida) a una mujer sola⁷⁰, porque desproveería al hijo de su derecho al otro progenitor⁷¹, el padre. Con este

⁶⁴ Cfr. S. ROKSANDIĆ VIDLIČKA, D. HRSTIĆ, Z. KIRIN, *Bioethical and legal challenges of surrogate motherhood in the Republic of Croatia*, JAHR - European Journal of Bioethics 3 (2012) 37-67.

⁶⁵ Afortunadamente, la doctrina croata cuenta con autores que defienden este principio básico. Cfr. M. RADAN, *Medical and legal challenges of methods of assisted reproductive technology (ART)*, en J. ŠALKOVIĆ (ed.), *Kanonsko pravo i medicina. Izabrana pitanja*, Glas Koncila, Zagreb 2013, 191-212.

⁶⁶ M. ALINČIĆ, *Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima*, Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske 4 (2013) 25-38.

⁶⁷ *Ibidem*, 34-35.

⁶⁸ *Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji*, Narodne Novine 86 (2012).

⁶⁹ M. ALINČIĆ, *Zaštita prava ...*, cit., 33.

⁷⁰ Aunque así se evite un cierto perjuicio para el *nasciturus*, debe seguir lamentándose que el uso de la reproducción asistida en casos de padre y madre también perjudica al niño, por cuanto se le

planteamiento, la primacía del interés del menor evitaría muchas situaciones de instrumentalización de la mujer y del niño.

El reconocimiento del mayor interés del niño podría alcanzarse a través de la labor de armonización comunitaria en las diversas áreas implicadas de Derecho internacional privado, que por el momento son las siguientes: régimen patrimonial, divorcio, custodia, alimentos y sucesiones⁷². Ante esta posible solución, el legislador comunitario es consciente de que el principio de la autonomía de la voluntad es el mejor instrumento, sino el único, para discernir cuál es la ley aplicable. En las normas conflictuales europeas se respeta además el principio de aplicación de la ley más próxima, limitando la autonomía de las partes con una lista cerrada de puntos de conexión, amén de ciertas normas imperativas⁷³. Aun así, la doctrina reconoce la primacía de la *lex fori*⁷⁴, tanto por elección de las partes como por aplicación del tribunal competente, precisamente por ser además la ley más próxima al caso⁷⁵, especialmente cuando se trate de excepcionar el orden público interno.

5. CONCLUSIÓN

Hace veinte años, las disposiciones concordatarias sobre preparación al matrimonio introdujeron en el ordenamiento interno croata términos jurídico-canónicos correspondientes a las propiedades intrínsecas del matrimonio canónico. Ello ha hecho posible, en primer lugar, que sean compatibles con el orden público croata. En segundo lugar, que pueda obtenerse un reconocimiento civil de nulidad, o alegarse en juicio civil - como prueba de derecho- la aceptación civil del matrimonio religioso indisoluble para evitar que el juez contemple el divorcio como única medida sancionadora posible. En tercer lugar, que la propiedad de la unidad sea también exigida en ámbito estatal para poder contraer matrimonio. En último lugar, que las personas investidas de autoridad civil

trata como un "producto planificado a voluntad". Cfr. J. RATZINGER, V. MESSORI, *Informe ...*, cit., 83.

⁷¹ M. ALINČIĆ, *Medically assisted procreation and family law conflicts of interest*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56 (2006) 883-910.

⁷² Cfr. M. ŽUPAN, *Party autonomy in family, status and inheritance matters*, Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 33 (2012) 629-666.

⁷³ Se trata de las normas establecidas en el denominado Reglamento UE Roma III, de 2010. Vid. texto en Reglamento del Consejo (UE) n. 1259/2010, de 20 de diciembre de 2010, sobre cooperación en materia de ley aplicable al divorcio y a la separación legal, Diario Oficial de la UE L 343/10 (29-diciembre-2010). Sobre las carencias normativas de este Reglamento, vid. I. MEDIĆ MUSA, *Enhanced Cooperation - Quo vadis, Europa?*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 62 (2012) 257-288.

⁷⁴ M. ŽUPAN, *Party autonomy ...*, cit., 653-663.

⁷⁵ D. KLASIČEK, *Autonomy in private international law - New tendencies*, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 56 (2006) 687-715.

administrativa o judicial puedan ver reconocido el ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia a lo que consideren personalmente una vulneración legal del *ius connubii* o de otros derechos fundamentales relacionados con determinadas situaciones de filiación, basándose precisamente en la existencia constitucional y bilateralmente reconocida de la unidad como propiedad del matrimonio.

La apertura de ciertos efectos civiles indirectos al matrimonio religioso canónico no debería causar estupor en un entorno de libertades públicas donde se han equiparado las uniones de personas del mismo sexo a las uniones matrimoniales⁷⁶. También se está promoviendo la protección de la vida privada y familiar en los supuestos en que personas con sexo reasignado quieran casarse⁷⁷ o seguir casados tras el cambio⁷⁸. Es obvia, sin embargo, la dificultad de tutelar simultáneamente otra institución jurídica reconocida, el matrimonio concordatario, del que afirma el legislador canónico que “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”⁷⁹. Este constituye uno más de los grandes retos de la convivencia entre órdenes jurídicos con bases antropológicas diversas.

⁷⁶ A salvo solo la denominación “matrimonio”, constitucionalmente blindada en Croacia y todavía amparable ante el TEDH, como se ha visto en su doctrina jurisprudencial ya citada, sobre el art. 12 CEDH.

⁷⁷ Cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio canonico ...*, cit., 49-52.

⁷⁸ Solo en tres Estados del CEDH es posible mantener el vínculo matrimonial tras el cambio de sexo (Austria, Alemania y Suiza). Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Hämäläinen v. Finland*, cit., § 32.

⁷⁹ FRANCISCUS PP., *Amoris Laetitia ...*, cit., n. 251.